

Original paper

IRRATSIONAL TENGLAMALAR MAVZUSIGA KIRISHGA OID BIR NECHTA MISOLLAR TAHLILI

© M.N. Solayeva^{1✉}

¹Jaxon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada, matematika fanining bitta bo'limi bo'lgan Irratsional tenglama va tengsizliklar bobining, Irratsional tenglamalar mavzusiga boshlang'ish tushunchalari va mavzuning kirish qismiga oid bir nechta misollar tahlili ko'rib chiqiladi.

MAQSAD: ushbu mavzuning tahlilidan maqsad, umumiy o'rta ta'lim o'quvchilariga, irratsional tenglamalarni yechishda e'tibor berishi lozim bo'lgan boshlang'ich tushunchalarning mazmuni va ahamiyatini misollar yordamida tushuntirib berish.

MATERIALLAR VA METODLAR. maqolada mavjud ilmiy adabiyotlar tahlili, tajriba asosida olingan natijalar va ilg'or xorijiy metodik manbalarga tayangan holda taqqosloviiy metod qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR. tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, odatda umumiy o'rta ta'lim o'quvchilari har doim ham tenglama yoki tengsizliklarni yechimini topishda (asosan irratsional tenglama va tengsizliklarda) aniqlanish soha topish yoki tanqidiy fikrlashga katta e'tibor qaratishmaydi. Ushbu maqolada shu holatga e'tibor qaratish lozimligi ta'kidlab o'tilgan va o'quvchilarning yechim topishga bo'lgan yondashuvini o'zgartiradi.

XULOSA. ushbu maqolada ko'rib chiqilgan tahliliy metodlar, o'quvchilarda irratsional tenglamalarni yechishga bo'lgan yondashuvini o'zgartirib, misol va masalalarning yechimini topishda hatoliklarga yo'l qo'yilishini oldini oladi.

Kalit so'zlar: irratsional sonlar, irratsional tenglamalar, aniqlanish soxa, zamonaviy metodlar.

Iqtibos uchun: Solayeva M.N. Irratsional tenglamalar mavzusiga kirishga oid bir nechta misollar tahlili. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. B.344–349.

АНАЛИЗ НЕКОЛЬКИХ ПРИМЕРОВ, СВЯЗАННЫХ С ВВЕДЕНИЕМ В ТЕМУ ИРРАЦИОНАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ

© M.H. Солаева^{1✉}

¹Университет мировой экономики и дипломатии, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье рассматриваются начальные понятия и анализ нескольких примеров по теме иррациональных уравнений, которая является частью раздела «Иррациональные уравнения и неравенства» в курсе математики.

ЦЕЛЬ: целью анализа данной темы является разъяснение содержания и значимости начальных понятий, на которые следует обратить внимание учащимся общеобразовательных школ при решении иррациональных уравнений с помощью конкретных примеров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в статье использован сравнительный метод на основе анализа существующей научной литературы, результатов, полученных в ходе практики, а также передовых зарубежных методических источников.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: результаты исследования показывают, что учащиеся общеобразовательных школ не всегда уделяют должное внимание нахождению области определения или критическому мышлению при решении уравнений и неравенств (в особенности иррациональных). В статье акцентируется внимание на необходимости устранения этого пробела, что способствует изменению подхода учащихся к поиску решений.

ВЫВОД: анализируемые в статье методы позволяют изменить подход учащихся к решению иррациональных уравнений, предотвращая ошибки при нахождении решений задач и примеров.

Ключевые слова: иррациональные числа, иррациональные уравнения, область определения, современные методы.

Для цитирования: Солаева М.Н. Анализ нескольких примеров, связанных с введением в тему иррациональных уравнений. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №7. С. 344–349.

ANALYSIS OF SEVERAL EXAMPLES RELATED TO THE INTRODUCTION TO THE TOPIC OF IRRATIONAL EQUATIONS

© Mehribon N. Solayeva¹✉

¹University of World Economy and Diplomacy, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article discusses the fundamental concepts and analysis of several examples related to the topic of irrational equations, which is a sub-topic within the broader section of "Irrational Equations and Inequalities" in mathematics.

AIM: the aim of analyzing this topic is to explain the meaning and significance of initial concepts that general secondary school students need to pay attention to when solving irrational equations, using illustrative examples.

MATERIALS AND METHODS: the article employs a comparative method based on the analysis of existing scientific literature, results obtained from practical experience, and references to advanced foreign methodological sources.

DISCUSSION AND RESULTS: the results of the research show that general secondary school students often do not pay sufficient attention to determining the domain of definition or applying critical thinking when solving equations and inequalities, especially

irrational ones. The article emphasizes the importance of addressing this issue and aims to improve students' approach to problem-solving.

CONCLUSION: the analytical methods reviewed in this article help change students' approach to solving irrational equations and contribute to preventing common mistakes in finding correct solutions to problems and exercises.

Keywords: irrational numbers, irrational equations, domain of definition, modern methods.

For citation: Mehribon N. Solayeva. (2025) 'Analysis of several examples related to the introduction to the topic of irrational equations', Inter education & global study, vol.3 (7), pp. 344–349. (In Uzbek).

Bugungi kunga kelib maktab matematika kursining rivojlanishiga bo'lgan talabning oshishi bilan bir qatorda umumiy o'rta ta'lim maktab o'qituvchilari oldiga maktab matematika kursi darslarini sifatli, samarali va o'quvchilarni fandan zerikishlarni oldini olib darslarni tashkil qilish masalalari dolzarb muammo sifatida turibdi [4,5].

Shu o'rinda Abu Rayhon Beruniyning ilmiy bilimlarni egallash yo'llari, usullari haqidagi fikrlarini aytib o'tadigan bo'lsak, uning fikricha, ta'lim oluvchilarga ta'lim berishda quyidagilarga e'tibor berish kerak,

- Ta'lim oluvchini zeriktirmaslik.
- Bilim berishda bir hil narsalarni yoki bir hil fanni o'rgatavermaslik.

Shularni inobatga olgan holda ushbu maqola umumiy o'rta taelim maktab 10-sinf o'quvchilari uchun matematika fanining "Sodda irrotsional tenglamalar va ularning sistemalari" mavzusi va uni o'qitishda bir qator qulayliklar va kamchiliklar taxlilini ko'rib o'tamiz.

Aniqlanish sohasini topish orqali yechim topish yoki mavjud emasligini isbotlashga oid misollar:

Misol 1: $\sqrt{x-3} + \sqrt{2-x} = 5$ tenglamani yeching [1,2].

Yechish:

$$\sqrt{x-3} + \sqrt{2-x} = 5$$

tenglama berilgan bo'lsin. Bu tenglamaning yechimini topishdan oldin aniqlanish sohasini topamiz.

$$x-3 \geq 0, 2-x \geq 0$$

$$x \geq 3, x \leq 2$$

Yuqoridagi chizmadan hamda topilgan aniqlanish sohasidan ham ma'lumki ushbu tenglamaning yechimi mavjud bo'lgan soha mavjud emas.

Misol 2: $\sqrt{-x^2 + x + 3} = 2x - 7$ tenglamani yeching [1].

Yechish:

$$\sqrt{-x^2 + x + 3} = 2x - 7$$

Tenglama berilgan bo'lsin. Huddi yuqoridagi kabi eng avval tenglamaning irratsional qismini aniqlanish sohasini topamiz va tenglikning o'ng qismini musbat deb olamiz.

$$\begin{aligned}x^2 - x - 6 &\leq 0, & 2x - 7 &\geq 0 \\(x - 3)(x + 2) &\leq 0 & 2x &\geq 7 \\x \in [-2, 3] & & x &\geq 3.5\end{aligned}$$

Yuqoridagi misol kabi ushbu misolning ham aniqlanish sohasi mavjud emas, shuning uchun bu misolda ham yechim mavjud emas.

Misol 3: $\sqrt{18 + \sqrt{x + \sqrt{5}}} = 4$ tenglamani yeching [1,2].

Yechish: Ushbu tenglamani yechish uchun eng avval tenglamaning har ikki tomonini kvadratga oshiramiz, chunki aniqlanishiga ko'ra tenglamada irratsional ifoda musbat songa tenglashtirilgan va shuning uchun ham tenglamaning har ikki tomonini kvadratga oshirish mumkin.

$$\begin{aligned}\sqrt{18 + \sqrt{x + \sqrt{5}}} &= 4 \\18 + \sqrt{x + \sqrt{5}} &= 16 \\\sqrt{x + \sqrt{5}} &= -2\end{aligned}$$

Bu tenglamaning yechimi mavjud emas. Chunki ohirgi tenglikdan tenglamaning chap tomonidagi ifoda juft darajali ildiz ostidagi ifoda bo'lib, u musbat va tenglikning o'ng tomonidagi ifoda esa manfiy son bo'lib, bir vaqtning o'zida ham manfiy va ham musbat sonlar o'zaro teng bo'la olmaydi.

Misol 4: $x + \sqrt{x + 1} + 3 = \sqrt{x + 1}$ tenglamani yeching [1].

Yechish: Ushbu tenglamani yechish uchun tenglikning o'ng tomonidagi ifodani chap tomoniga o'tkazamiz.

$$\begin{aligned}x + \sqrt{x + 1} + 3 &= \sqrt{x + 1} \\x + \sqrt{x + 1} + 3 - \sqrt{x + 1} &= 0 \\x + 3 &= 0 \\x &= -3\end{aligned}$$

Bo'lishi kelib chiqadi, ammo $x = -3$ ni tenglamaning yechimi sifatida qabul qila olmaymiz, chunki tenglamada qatnashgan irratsional ifoda qismining aniqlanish sohasini topsak, $x \geq -1$ bo'lishi kelib chiqadi, ammo tenglamaning topilgan yechimi aniqlanish sohasining bu shartiga javob bera olmaydi. Shuning uchun bu tenglamaning yechimi mavjud emas.

$\sqrt{f(x)} = a$ turdagi tenglamaning yechimini topishga oid misollar:

Ushbu turdagi tenglamaning yechimini topish uchun, a sonining holatiga e'tibor qaratish lozim. Sababi agar $a > 0$ bo'lsa tenglama yechimga ega va tenglamaning yechimi, $f(x) = a^2$ tenglamaning yechimi bilan teng kuchli bo'ladi va bu berilgan tenglamaning har ikki tomonini kvadratga oshirish yo'li bilan yechiladi deyiladi. Agar tenglamada $a < 0$ bo'lsa u holda tenglamaning yechimi mavjud bo'lmaydi sababi esa irratsional sonlar xossasidan kelib chiqadi. Ya'ni juft darajali ildiz qiymati musbat son bo'ladi kabi asosiy xossani

qo'llasak, u holda ushbu tenglamaning yechimi mavjud bo'lmaydi. Bundan tashqari $a = 0$ bo'lgan hol ham mavjud bo'lib, bu holda tenglamani yechimini topish uchun ildiz ifodasi ostidagi ifodani nolga tenglashtirish orqali yechim topiladi. [3,4]

Misol 5: $\sqrt{x^2 + 5x + 3} = 3$ tenglama yechimini toping.

Yechish: yuqorida aytib o'tganimizdek ildizli ifoda musbat songa tenglashtirilgan va yechimini topish uchun tenglikning har ikki qismini kvadratga oshirish mumkin.

$x^2 + 5x + 3 = 9 \Rightarrow x^2 + 5x - 6 = 0$ tenglik kelib chiqadi va bu tenglikdan kvadrat tenglamani yechimini topib, berilgan tenglamaning ikkita yechimi bor ekanligini, ya'ni $x_1 = -6$, $x_2 = 1$ ekanligini topish mumkin.

Misol 6: $\sqrt{x^3 + 4x - 7} = -5$ tenglama yechimini toping. [1,2]

Yechish: berilgan tenglamaning yechimi mavjud emas sababi, yuqorida aytib o'tganimizdek juft darajali ildizdan manfiy son qiymat chiqmaydi. Shuning uchun bu tenglama yechimlar to'plami \emptyset ga teng bo'ladi.

$\sqrt{f(x)} = g(x)$ ko'rinishdagi tenglamalar va ularni yechishga oid misollar:

Misol 7: $2\sqrt{x+5} = x+2$ tenglama yechimini toping [1].

Yechish: Ushbu tenglama yechimini topish uchun avval tenglamaning aniqlanish sohasini topamiz.

$$\begin{cases} x+2 \geq 0 \\ x+5 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq -2 \\ x \geq -5 \end{cases}$$

Endi tenglamaning har ikki tomonini kvadratga oshiramiz.

$$\begin{aligned} 2\sqrt{x+5} &= x+2 \\ 4x+20 &= x^2+4x+4 \\ x^2 &= 16 \\ x_{1,2} &= \pm 4 \end{aligned}$$

Tenglamaning aniqlanish sohasiga ko'ra tenglamaning yechimi $x = 4$ ga teng bo'ladi.

Misol 8: $\sqrt{37-x^2} + 5 = x$ tenglamani yeching.

Yechish: Ushbu tenglamani yechimini topish uchun eng avval, tenglamani $\sqrt{37-x^2} = x-5$ ko'rinishiga keltirib olamiz va aniqlanish sohasini topamiz.

$$\begin{cases} 37-x^2 \geq 0 \\ x-5 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2-37 \leq 0 \\ x \geq 5 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \in [-\sqrt{37}, \sqrt{37}] \\ x \in [5, \infty) \end{cases} \Rightarrow x \in [5, \sqrt{37}]$$

Endi tenglikni har ikki tomonini kvadratga oshiramiz.

$$\sqrt{37-x^2} = x-5$$

$$37-x^2 = (x-5)^2$$

$$37-x^2 = x^2 - 10x + 25$$

$$2x^2 - 10x - 12 = 0$$

$$x^2 - 5x - 6 = 0$$

$$x_1 = -1, x_2 = 6$$

Yechimlarga ega bo'lamiz va bu yechimlarni tenglamaning aniqlanish sohasi bilan solishtirib, $x = 6$ yechimga ega bo'lamiz. Demak tenglamaning yechimi yagona va $x = 6$ ga teng.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. U. Abduhamidov, H.A. Nasimov, U.M. Nosirov, J. H. Husanov. Algebra va matematik analiz asoslari: Akad. litseylar uchun darslik, – T.: «O'qituvchi» NMIU, 2008. Q.I. – 400 b.
2. M.A.Mirzaaxmedov, Sh.N.Ismoilov, A.Q.Amanov. “Matematika 10-sinf darslik” I qism Toshkent 2017.
3. A.J.Seytov, M.N.Solaeva, F.S.Aktamov, Q.Bekturdiyev. “O'rta ta'limda bir o'zgaruvchili funksiyaning differensial va integral hisobini noanaviy o'qitish bo'yicha o'quv qo'llanma”. Toshkent 2021
4. Sh.R. Xurramov Oliy matematika. I jild Cho'lpon nomidagi nashriyot –matbaa ijodiy uyi Toshkent – 2018.
5. M.N. Solayeva Teaching the concept of limit with the help of pedagogical research, interdependence of disciplines and methods of pedagogical practice, European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 5, 2020, Part I ISSN 2056-5852

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Solayeva Mehribon Norimonovna**, “Tizimli tahlil va matematik modellashtirish kafedra o'qituvchisi”, [Солаева Мехрибон Норимоновна, преподаватель кафедры «Системный анализ и математическое моделирование»], [Mehribon N. Solayeva, Lecturer at the Department of System Analysis and Mathematical Modeling]; manzil: O'zbekiston, Toshkent shahri, Mustaqillik shoh ko'chasi, 54-uy, 100007 [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, проспект Мустакиллик, дом 54, 100007], [address: 4 Mustaqillik Avenue, Tashkent 100007, Republic of Uzbekistan], m.solayeva@uwed.uz, mehribon.solayeva@bk.ru.